

ШЕЪРУ ШОИРӢ АЗ НАЗАРИ МАВЛОНО СОИБИ ТАБРЕЗӢ

*Ўрунова Мавҷуда Рустамовна,
номзади илмҳои филологӣ, дотсенти кафедраи
адабиёти классикии тоҷики МДТ
«ДДХ ба номи академик Б.Ғафуров»*

Аннотатсия: дар мақола аксари шуарои форсу тоҷик, ки дар осори хеш дар баробари баҳо додан ба чигунагии шеър хунари шоирӣ ба сабку салиқаи гуфтори хеш низ бетафовут набуданд ва ишораҳои сареҳ ба мухтассоти ашъорашон намудаанд мавриди омӯзишу таҳқиқ қарор гирифтааст.

Вожаҳои калидӣ: Соиби Табрезӣ, сабки ҳиндӣ, ғазалиёт, шеър шоирӣ, тарзи нигориш, мазмунсозиву маъниофарӣ, хунари суханварӣ.

Мусаллам аст, ки аз ибтидои садаи ХУП-ум дар қаламрави адабиёти форсӣ-тоҷикӣ сабки нави адабӣ, яъне сабки ҳиндӣ роиҷ гардида, сабки мазбур “аз авоили қарни ёздаҳум то авосити қарни дувоздаҳум ба муддати 150 сол дар адабиёти форсӣ ривоч дошт” (14,274) ва суханварон дар ҷодаи эҷод тарзи навро пеша намуданд. Яке аз нахустшоироне, ки ба шеваи тозаи нигориш майли беандоза зоҳир намуд, Мавлоно Соиби Табрезӣ маҳсуб меёбад, ки “дар ғазалҳояш ба сабку салиқа ва хосагиҳои гуфтораш муттасил ишораҳои ҷолиб баён доштааст” (11,2). Чунончи:

Мунсифон устод донандам, ки дар маъниву лафз,
Шеваи тоза, на расми бостон овардаам [10,587].

“Ағлаби шуароро дидгоҳе хос дар маърифати шеър ва афкори мунтақидона ба равишҳое аз сурудаҳои хеш ва дигарон будааст, ки ин амр мӯҷиби зуҳури нақди адабӣ дар оинаи шеър дар қаламрави адабиёти форсу тоҷик гардидааст” (4,43). Аз ин нуқтаи назар вақте ба ғазалиёти Соиби Табрезӣ назар меандозем, мусаллам мегардад, ки ин суханвари хушсалиқа дар радифи баёни тарзу шеваи хоси сухангустарии худ, перомуни чигунагии каломи мавзун ва талаботҳо нисбат ба он андешаҳои судманд ироа намудааст. “Як мавзуи муҳим дар шеъри ин давра, махсусан дар шеъри Соиб, вуфури истилоҳоти сабкшиносӣ ва нақди адабӣ... зимни ғазал... аст, ки метавон онҳоро ҷамъ кард ва дар шарҳи онон рисолае сохт” (14,291).

Мавлоно Соиб ҳанӯз дар нахустбайти девонаш кори саҳл набудани шеърғӯиро таъкид намуда, дар сурати хуни ҷигар шудан ҳосил гардидани сухани волоро қайд карда, нигошта буд:

Аз хуни ҷигар ранг пазирад сухани мо,

Баргест хазондида Сухайл аз Ямани мо (10,41).

Ба андешаи Мавлоно Соиб “домани фикри баланд” “ба даст осон намеояд”, барои як мисраи пурмазмун гуфтан шоир риёзати беандоза бояд кашад ва барои исботи фикр тамсил мезанад ба сарв, ки барои нашъунамо ёфтаниш вақти зиёд сарф хоҳад шуд, яъне ба ифодаи шоиронаи Соиб “мисрае мавзун кунад” – қад кашад, вай чӣ қадар “бо худ мепечад” – ранҷ мекашад:

Домани фикри баланд осон намеояд ба даст,
Сарв мепечад ба худ, то мисрае мавзун кунад

(10,447).

Сируси Шамисо перомуни мухтассоти адабии шеъри сабки ҳиндӣ ибрази назар намуда, аз ҷумла нигоштааст: “Дар сабки ҳиндӣ чандон ба бадеъ ва баён тавачҷуҳ намешавад. Албатта, ташбеҳ асоси сабки ҳиндӣ аст, аммо аз дигар умури бадеиву баёнӣ ҷуз ба сурати табииву тасодуфӣ хабаре нест, зеро шеъри сабки ҳиндӣ шеъри мазомини эҷобангезу эҷоди робитаҳои ғариб аст ва бар тибқи назария хабар, ки шеърро хабаре бузург медонад” (14,291). Соиби Табрезӣ, ки намояндаи маъруфи сабки ҳиндист, тавачҷуҳ ба перояи бадеии сухан надоштанаширо дар байти зерин басо ҷолиб баён кардааст:

Дар ҳусни бетакаллуфи маънӣ назора кун,
Аз раҳ марав ба холу хати истиораҳо (10,110).

Мавлоно Соиб чунин андеша дорад, ки суханвар барои он ки ҳарфе бигӯяд, онро борҳо дар мизони ақлу ҳунар бармекашад, то гавҳари суханаш суфта барояд ва “дар дилҳо нишинад” ва малоли хотири хонанда нагардад:

Дар номаи мо ҳарфи насанҷида набошад,
Аз ҷайби садаф суфта барояд сухани мо (10,47).

Табиист, ки обишхӯри осори ҳар суханвар эҷодиёти пешгузаштагони худ аст ва маҳз ҳамин баҳрабардорӣ аз осори пешинагон ва тақомул бахшидани он ваҷҳи соҳибсабк гардидани суханварони баъдӣ мегардад. Шеъри Мавлоно Балхиву Хоҷа Ҳофиз дар радифи дигар шуарои форсу тоҷик дар ғазалҳои Мавлоно Соиб нақш дорад, вале хизмати ин суханвари нодиракор иборат аз он аст, ки ӯ дурдонаҳои сухани пешгомони хешро сара кард ва бо тақозои сабки давронаш дар сухан тарҳи тоза андохт. Мавлоно Соиб “бештар аз ҳар шоире дар мавриди шеъру сабк, махсусан сабки ҳиндӣ сухан гуфтааст ва дақиқан ба аҳамияти сабк воқиф аст ва медонад, ки шеър, яъне сабк ва то шоире ба сабки хоси худ нарасад, шоири бузург нест” (14,285).

Воқеан, агар ба вазъи шеър дар садаи шонздаҳум назар андозем, мусаллам мегардад, ки шуарои давр талошҳои зиёд дар ҷодаи тарҳи нави шеър доштанд, ки намояндагони мактаби вуқӯъ ва восӯхт намунаи чунин гароишҳост (14,258-262). Вале ин талошҳои намояндагони мактабҳои мазбур бенатиҷа монд ва суханвароне, мисли Калими Кошониву Соиби Табрзӣ тавонистанд дарҳамбарҳамиҳои маҷрои суханро бартараф намуда, барои аҳли қалам роҳро ҳамвор созанд. Мавлоно Соиб ба ин ибтикороти хеш ишораи ҷолибе дорад:

Рӯи дарёи суханро хору хас пӯшида буд,
Ин хасу хошокро ман бар карон андохтам (10,619).

Бинобар ин, Мавлоно Соиби Табрзӣ бо шеваи бикри сухан миёни суханварони давр ангуштнамо гардид ва пайравони зиёде низ пайдо кард. Суханвар дар мақтаи яке аз ғазалҳояш нигоштааст:

Ба ваҷд омад замини осмон аз шӯриши Соиб,
Майшомони маъниро ҳаёху инчунин бояд (10,516).

Дар байти дигар суханвар ишора ба табъи баланди шоирии хеш карда, мармуз сухан менамояд ва мегӯяд, ки ту набояд аз “сардии даврон”- нотавонбинон “хазон” – беқадр гардӣ, чунки аз “навбаҳори табъи ту” - тарзи тозаат дар суханварӣ “айём” – олами шеърӯ шоирӣ маҷрои дигар гирифт:

Соиб, туро зи сардии даврон хазон мабод,
К-аз навбаҳори табъи ту айём тоза шуд! (10,511).

Мавлоно Соиб ҳамвора таносуби лафзу маъниро риоя намуда, дар як сатҳ қарор доштани ин ду мафҳумро шартӣ асосии шеър меҳисобад ва иртиботи байни лафзу маъниро шабеҳи пайванди гӯшту нохуну “ҷонону ҷон” доништа чунин мефармояд:

Лафзу маъниро ба теғ аз якдигар натвон бурид,
Кист Соиб, то кунад ҷонону ҷон аз ҳам ҷудо (10,79).

Шуарои сабки ҳиндӣ бештар ба маънӣ тавачҷуҳ зоҳир месозанд, зеро “шеъри ҳиндӣ шеъри маънигарост, на суратгаро ва шоирон ба маънӣ бештар тавачҷуҳ доранд то ба забон...” (14,289). Вале Мавлоно Соиб ҳам ба лафз ва ҳам ба маънӣ тавачҷуҳи хоса зоҳир намудааст, кӯшиш намудааст, ки маънии бикру олиро ба василаи алфози хушоянду ҷаззоб тарҳандозӣ намояд. Ба ин ҷиҳати сурудаҳояш чунин ишораи сареҳе дорад:

Хун аст зи рангинии лафзам дили маънӣ,
Аз бода бувад шишаи ман хушработар (10,519).

Мавлоно Соиб чунин андеша дорад, ки агар суханвар барои ифодаи маънии нозуку латиф алфози мувофиқро пайдо карда

натавонад, мазмун норавшан мемонад ва ин мазмуно дар байте аз ғазалҳои ирфониаш чунин ба қалам овардааст:

Чунон ки маънии нозук зи норасоии лафз

Нухуфта монд дар ин тангно, чунон мондам (10,602).

Суханварони форсу тоҷик суханро сеҳру ваҳйи илоҳӣ донистанд ва суханвари хушсалиқаро сеҳрофарину истеъдоди суханофаринии ўро лутфи илоҳӣ қаламдод кардаанд. Дар ғазалҳои Хоҷа Ҳофизу Шайх Камоли Хуҷандӣ ва дигарон ба ин мазмун абёти маъруф арзи вучуд намудаанд. Мавлоно Камолиддин Биноӣ фармудааст:

Сухан сеҳр аст, мо сеҳрофаринем,

Сухан ваҳй аст, мо арши баринем.

Ба андешаи Мавлоно Соиб низ сухани баланд назири сеҳр аст ва на ҳар кас метавонад сеҳрофарин бошад. Ин суханвари номӣ, ки дар ҷодаи эҷод соҳибсабк гардида, ба эътирофи умум сазовор гардида буд, дар байте аз ифтихорияҳояш гуфтааст:

Агар сеҳр инчунин, Соиб, ки аз килки ту мерезад,

Такаллуф бартараф, ман сеҳро ботил намедонам (10,583).

Ҷои дигар суханвар ифтихор аз табъи шоирии хеш намуда, онро худодод меҳисобад ва дар либоси бадеъ мефармояд, ки бо теғи забони худ шамъи Турро – оташе, ки бо муноҷоти Мўсо пайғамбар дар кўҳи Тур афтада буд, хомўш хоҳад кард:

Баланд афтада, Соиб, он қадар табъи худододам,

Ки шамъи Турро хомўш аз теғи забон созам (10,633).

Суханвар таъкид бар он дорад, ки барои он ки сухан бадеияти том пайдо намуда, пухтаву суфта гардад ва соҳибсуханро соҳибобрӯ дар ҷодаи шеър гардонад, ў бояд дар кўраи сухан бипазад ва шабеҳи “май дар хум бичўшад”, то ранг гираду пухта шавад:

То чу май, Соиб, каломам пухтаву рангин шудааст,

Дар ҳарими синаи худ солҳо чўшидаам (10,587).

Мавлоно Соиб ба масъалаи эъҷоз дар сухан бетараф нест. Ў таъкид менамояд, ки ҳар суханваре, ки воқеан ҳам дар дил меҳри суханро мепарварад, дар ин ҷода дастёб хоҳад гардид, аз он ки гиреҳи кори суханвариро бидуни “нохуни эъҷоз” натвон кушуд:

Агар завқи сухан дорӣ, бирав, Соиб, қалам сар кун,

Касе ин уқдаро бе нохуни эъҷоз накшояд (10,474).

Аҳмади Ҳотамӣ перомуни вежагиҳои сабки ҳиндӣ ибрази назар карда, таъқиду печидагиро аз нахустмухтассоти ин сабки адабӣ меҳисобад (13,54). Мавлоно Соиб низ худ дар яке аз мақтаи ғазалҳояш ба ин хусусияти шеърро равшан ишора карда, шеваи

гуфторашро “раҳи печида” ва афқору андешаҳои шоиронаашро “маънии печида” номида, чунин нигоштааст:

Нест осон маънии печида, Соиб, ёфтан,
Раҳнамо аз печутоб аст ин раҳи печидаро (10,91).

Аз назари суханвар ба даст овардани “маънии печида” кори саҳле нест. Барои он ки суханвар як маънии печида, яъне бикру олиро бигӯяд, ӯ бояд муттасил андеша намуда, риёзат бикашад, зеро мазмуни тоза аз зӯри фикр ҳосил хоҳад шуд.

Мавлоно Соиби Табрезӣ дар яке аз байтҳояш таъкид ба интихоби шеваи мушкили баён дар шеър намуда, харидори ҳамин гуна сухану ҷонибдори равандаи ҳамин шеваи сухангустарӣ будани хешро чунин тарҳандозӣ кардааст:

Дили мушкилписанди ман ба гирди он сухан гардад,
Ки дил пеш аз забон омода гардад ҳарфи таҳсинро
(10,170).

Назокат дар шеър ва нозукхаёли аз мухтассоти шеъри ҳиндӣ ба шумор меояд ва ҳар шоире, ки ба ин масъала таваҷҷуҳ дорад, шеъраш оламгир хоҳад шуд. Мавлоно Соиб низ ҷонибдори ин андеша аст ва хаёли нозукро аз лавозимоти муҳими шеъри ҳиндӣ доништа, бо истифода аз санъати тамсил ин андешаашро тақвият мебахшад:

Хаёли нозук охир мефурӯзад чехраи шӯҳрат,
Маҳи нав мешавад моҳи тамом оҳиста-оҳиста
(10,666).

Мавлоно Соиб чунин меҳисобад, ки шоир бояд дами сӯзон – сухани коргар дошта бошад ва дар осмони сухан мисли хуршед партавафшонӣ намояд, то дигарон баҳра бардоранд, на ин ки мисли ситора аз шӯълаи шамс нопадид бимонад:

Ба дам чу оташи сӯзон, ба чехра чун зар бош,
Бар осмони сухан офтоби анвар бош (10,551).

Мӯшикофӣ, яъне маънии тозаву бикр ба даст овардану онро нуктасанҷона баён карданро Мавлоно Соиб аз муҳимтарин шартҳои шоирӣ меҳисобад, зеро ӯ дар бозёфти мисраъҳои барҷаста ҳамто надошт ва ин шеваи баён аз аломатҳои асосии шеъри ӯ маҳсуб меёбад. Сируси Шамисо дар хусуси сохтори сабки байти ҳиндӣ ибрози назар карда, менависад, ки “қолаби шеър дар сабки ҳиндӣ такбайт аст, на ғазал, мунтаҳо ин абёт бо нахи қофия ва радиф васл шуда ва шакли ғазал ёфтаанд... Сохтори байти ҳиндӣ чунин аст, ки дар мисраъе матлаби маъқуле гуфта шавад, яъне шиоре матраҳ шавад (ки ба лиҳози нақди адабӣ наметавон ба он шеър гуфт) ва дар мисроъи дигар бо тамсил ё робитаи лаффу нашре мутанозир ё

ташбеҳи мураккаб, онро маҳсус кунанд. Ҳамаи ҳунари шоирӣ дар ин мисроъи охир аст, яъне дар мисроъе, ки бояд маъқулро маҳсус кунад ва ҳарчи робитаи байни ду мисроъ ҳунаритару мунсаҷимтар бошад, байт дилнишинтар аст” (14,276-277). Мавлоно Соиб аз ҷумлаи чунин шоироне маҳсуб меёфт, ки маҳорати хос дар дарёфти мисраъҳои маҳсус, яъне ҳунари зоҳир намудааст. Суханвар аз ҷумла фармудааст:

Бар сари мӯшикофист нигоҳам, Соиб,
Чини зулфе, ки диҳад нофаи тотор кучост? (10,228).

Ҷои дигар нигоштааст:

Мисраи барҷаста, Соиб, бениёз аз мисраъ аст,
Бо қиёмат ёрро ҳамдӯш дидан мушкил аст (13,280).

Азбаски Мавлоно Соиб аз ҷумлаи нахустгомони шеърӣ ҳиндӣ маҳсуб меёфт, дар ибтидо на ҳамаи аҳли қалам шеърашро пазируфта буданд ва ҳатто ба вай нуктагириҳо низ менамуданд ва сухани ӯро танҳо “аз муҳокима иборат медонистанд” (14,253). Аз ин рӯ, ин суханвари хушқареҳа аз ин тоифа изҳори нигаронӣ намуда, дар байте чунин гуфтааст:

Соиб, аз қаҳти сухандон ҳама кас мавзун аст,
Кош мебуд дар ин аҳд сухандоне чанд (10,513).

Вале Мавлоно Соиб дар ҷодаи интихобкардааш устувор монда, аз ин тоифа – “кӯрдилон” парвое надошт ва таъкид медошт, ки “бар сухани равшан”-и ӯ “парда кашидан” мумкин нест ва ин даъвояшро бо тамсилҳои талмеҳ тақвият бахшида, чунин нигоштааст:

Чанд бар кӯрдилон ҷилва диҳам маъноро,
Пеши даҷқол кашам моидаи Исоро!
...Натавон бар сухани равшани ман парда кашид,
Чӣ ғам аз мавҷаи Нил аст кафи Мӯсоро (10,126).

Суханвар аз нотавонбинону нуктагирони суханаш гиламанд нест, аз он ки чунин ашхосро бо истеҳзо аъмо – нобино меҳисобад, ки нури басари эшон дар сари ҷӯб аст, яъне онҳо пеши пой худро ба василаи ҷӯбдасти худ муайян месозанд, кучо бо маъниҳои бикри ашъори ӯ бирасанд. Чунончи:

Хасм ангушт чаро бар сухани ман наниҳад,
Бар сари ҷӯб бувад ҳусни басар аъморо (10,126).

Бинобар ин, Мавлоно Соиб аз ин нуктагирон парҳез намуда, асоси пешравӣ дар ҷодаи суханвариро дар сафар ба кишвари Ҳинд мебинад, аз он ки дар садаи ХУП ин сарзамин шуарои бузургу номварро ба ҳам оварда, қадршиносии гавҳариёни сухан низ роҳандозӣ гардида буд. Аз ин рӯ, ин шоири нозукандеш роҳ сӯи

Ҳинд гирифт ва суханаш муштарӣ пайдо карду қадр карда шуд. Ба ин масъала суханвар ишораи сарех дорад:

Сафар гузин, ки сухан дар ватан ғариб нагардад,
Шикастапои ватанро сухан ғариб нагардад...
Ғариби рӯи замин гаштам аз ғарибхаёлӣ,
Ки ҳеч кас ба ватан ҳамчу ман ғариб нагардад...
Набинад аз назарам гарм то ғарибнавозе,
Навои Соиби ширинсухан ғариб нагардад (10,464).

Ҷои дигар Мавлоно Соиб сафар ба Ҳинд кардану ба ҷои дурру гавҳар маънии рангин, яъне ашъори баландмазмун раҳовард бурданаширо ба муштариёни сухан чунин баён доштааст:

Ба ҷои лаълу гавҳар аз замини Исфаҳон, Соиб
Ба мулки Ҳинд хоҳад бурд ин ашъори рангинро
(10,170).

Мавлоно Соиб дар як ғазали худ бо радифи “намемонад” тавонистааст тариқи талмеҳу тамсилҳои нишонрасу зебо беҳтарин сифати шеъри худ, яъне ғариб будани онро дар силки назм кашад ва собит созад, ки воқеан ҳам сухани пурмаъниву шеъри олий ҳамвора сарҳадҳоро убур менамояд, қадр манзалат пайдо менамояд ва муҳимтар аз ҳама ҳеч гоҳ аз лавҳи хотирҳо зудуда намешавад. Чунончи:

Сухан ғариб чу шуд, дар ватан намемонад,
Азизи Миср ба байтулҳазан намемонад.
Гулӯи хеш абас пора мекунад булбул,
Чу гул шукуфта шавад, дар чаман намемонад.
Мабанд дил ба ҷигаргӯша, чун расад ба камол,
Ки хун чу мушк шавад, дар Хутан намемонад.
Абас Суҳайл назарбанд кардааст маро,
Ақиқи номталаб дар Яман намемонад.
Садаф ба сӯҳбати гавҳар абас диле бастаст,
Сухан бузург чу шуд, дар даҳан намемонад.
Ба фикри чашмбароҳони хеш меафтад,
Сухан зи Юсуфи гулпераҳан намемонад.
Хуруҷ мекунад аз байза оташиннафасе,
Ҳамеша боғ ба зоғу заған намемонад.
Сухан зи файзи ғарибӣ ғариб шуд, Соиб,
Ғариб нест, агар дар ватан намемонад (10,465).

Дар матлаи ғазал Мавлоно Соиб ба сифати хоси шеъри худ, яъне ғариб – нодир будани он ва ба ин сабаб аз сарҳади ватан берун ҷастани он ишора намуда, талмеҳ мезанад ба Азизи Миср – Юсуф, ки туфайли пешгӯиҳои аҷибу ғарибаш раҳой аз зиндон ёфта буд.

Суханвар дар се байти минбаъда низ хунармандона ғарибии суханро васф намуда, онро ба “гули шукуфта”, “мушки расида”, “ақиқи Яман” тамсил мезанад, ки низ сарҳадхоро убур намудаанд. Дар байти панҷум бошад, барои ифодаи “бузургии сухан” “сӯҳбати” садафу гавҳарро мисол меорад, ки гавҳар-сухан охир аз ин “бузургӣ” тарки садаф намудааст. Дар байти шашум бошад, шоир боз ҳам талмеҳ мезанад ба қиссаи Юсуф ва мегӯяд, ки шабеҳи он ки Юсуф ҳамвора дар фикри чашмбароҳон, яъне аҳли Канъон, хоса падар буд, сухани олий низ ҳамвора дар ҷустуҷӯи муштариёну ҳаводорони хеш хоҳад буд. Байти пеш аз мақтаъ бошад ишора дорад ба шахсияти суханвар, зеро “хуруҷ кардан” ба маънии берун омадан, “байза” истиораи тарзу шеваи баён, “оташиннафас” истиораи шахсияти шоир аст, “зоғу заған” бошад, истиораи шоиртарошон, “боғ” истиораи майдони эҷод аст ва суханвар худро аз сабаби касб намудани тарзи тоза баён оташиннафас меҳисобад, ки бо ин тарҳи нав дар ҷодаи шеър дигаронро аз саҳнаи сухан берун андохтааст. Байти мақтаъро метавон аз шигардҳои хунарии Мавлоно Соиби Табрезӣ арзёбӣ намуд, зеро дар он маънии олий тавассути санъати таҷнис басо ҷолиб тарҳрезӣ гардидааст. “Ғарибӣ” сифати сухан, яъне оливу нодирии онро ифода кардааст, “ғариб”-и дувум ба маънии аз ватан дурафтодаро мефаҳмонад ва “ғариб”-и сеюм бошад таҳайюру шигифтро ифода намудааст. Суханвар гуфтанист, ки сухани оливу нодиру пурмазмун ҳамеша масофаҳои зиёдро тай хоҳад кард, аз сарҳадҳо берун хоҳад ҷаст, “мусофир” хоҳад шуд ва ин аҷаб нест.

Дар маҷмӯъ, Соиби Табрезӣ сухану суханвариро аз беҳтарин пешаҳо ҳисобида, таъкид бар он дорад, ки “хилвати ҷон”-ро “рӯшноии сухан”, яъне шеъри баланд шабеҳи чароғест ва “баҳори зиндадилон” бошад ошноӣ бо сухан аст:

Чароғи хилвати ҷон рӯшноии сухан аст,
Баҳори зиндадилон ошноии сухан аст (10,219).

Суханвар чунин андеша дорад, ки сухан бояд дар айни балоғату фасоҳат бошад, яъне расо бошад. Зеро сухани расо аз гӯш бештар ба дил хоҳад расид. Аз ин рӯ, дар байти дигар суханвар мефармояд, ки агар сухан аз гӯш дида бештар ба дил нарасад, бояд иқрор шуд, ки он аз норасоии сухан аст. Аз назари Соиб шеъри олий ҳамон аст, ки дилнишин бошад, на ин ки яке ба гӯш расаду дигар ба фаромӯшӣ расад. Чунончи:

Агар сухан ба дил аз гӯш бештар нарасад,
Яқин шинос, ки аз норасоии сухан аст (10,219).

Соиби Табрeзӣ эъҷозро яке аз шартҳои муҳим дар санъати суханварӣ мешуморад. Агар эъҷоз набошад уқдаеро наметавон дар ҷодаи суханварӣ боз кард. Чунончи:

Агар завқи сухан дорӣ, бирав, Соиб, қалам сар кун,
Касе ин уқдаро бе нохуни эъҷоз накшояд (10,474).

Мусаллам аст, ки нозукхаёливу нозукбаёнӣ аз мухтассоти шеъри сабки ҳиндӣ ба шумор меояд. Соиб борҳо дар ғазалҳояш хаёли нозукро аз шартҳои муҳими суханварӣ дониста, ба назокати сухани хеш низ ишораҳои сарех намудааст. Чунончи, дар мақтаи яке аз ғазалҳои хеш ишора бар он менамояд, ки аҳли замона суханфаҳму мӯшикоф нестанд ва тавассути ташбеҳ ба нозукии баёни хеш ишорат менамояд:

Нест, Соиб, мӯшикофӣ дар бисоти рӯзгор
В-арна чун мӯи камар андешаи мо нозук аст (10,254).

Дар мақтаи дигаре аз ғазалҳояш низ Соиб аз сухани волову дарёфти маъниҳои нозук дар шеър бо ифтихор ҳадс мезанад ва мегӯяд, ки сабаби аз хомӯшӣ парҳез намудани вай, яъне ба суханпардозӣ шуғли беандоза доштаниш дар он аст, ки мардум сангиндиланд, яъне ба қадри сухани шоир намерасанд, онро баҳои сазовор наметавонанд бидиҳанд, чунки ҳарфҳои ӯ нозук асту на ҳар метавонад онҳоро дарку маърифат ва баҳогузорӣ намояд. Чунончи:

Соиб чаро ба лаб наниҳад муҳри хамӯшӣ,
Сангдиланд мардуму гуфтор нозук аст (10,255).

Ҳамин тариқа, аз баррасиву таҳлили ғазалиёти Мавлоно Соиби Табрeзӣ аз дидгоҳи назари суханвар ба шеъру шоирӣ ва шеваи баёни худ метавон чунин натиҷагирӣ намуд, ки ӯ дар ғазалҳои хеш тавонистааст перомуни мухтассоти шеър ва хунари шоирӣ ишораҳои ҷолиб намуда, дар ин замина оид ба хусусиятҳои ашъору хунари шоирии худ низ андешаҳои мушаххас ироа намояд. Суханвар борҳо дар сурудаҳояш ба шеваи тозаи ашъори хеш ишора карда, шarti асосии шоириро дар сайди маънии тоза дидааст. Мӯшикофӣ ва нозукхаёливу нозукандеширо аз мухтассоти шеъри даврони худ дониста, риояи таносуб байни лафзу маънӣ ва дастбӣ ба маонии ғарибу нодирро аз шохисаҳои шеъри худ қаламдод намудааст, ки воқеан ҳам дуруст метавон арзбӣ кард. Афзудан ҷоиз аст, ки таҳлили афкори адабии Мавлоно Соиби Табрeзӣ перомуни талабот нисбат ба шеър ва хунари суханварӣ, пеш аз ҳама, ба ашъори худи шоир ва маҳорати шеърғӯии ӯ иртибот мегиранд ва ҳамзамон заруроти шеъру шоирии замони суханвар низ ба ҳисоб мераванд, ки то имрӯз алоқамандони каломи бадеъро коргар шуда меоянд.

Китобнома:

1. Девони Соиби Табрeзӣ. Бо эҳтимоми Љаҳонгири Мансур. Иборат аз ду ҷилд. - Техрон: Муассисаи интишороти Нигоҳ, 1384.-1896 с.
2. Зеҳнӣ, Тӯрақул. Санъати суҳан / Тӯрақул Зеҳнӣ. - Душанбе: Ирфон, 1979.- 279 с.
3. Маҳмудзода О.Б. Шеър ва шоирӣ аз нигоҳи Назирии Нишопурӣ / О.Б.Маҳмудзода // Номаи Донишгоҳ. Илмҳои ҷомеашиносӣ, №2 (67).-2021.- С.67-73.
4. Нуров Н. Поэтикаи ғазалиёти Мирзо Абдулқодирӣ Бедил. / Н.Нуров. - Хучан: Ношир, 2020. - 443 с.
5. Нуруллоева М. Соиби Табрeзӣ (пажӯҳише дар ҳунари шоирӣ) / М.Нуруллоева. Хучанд:Нури маърифат, 2005.-78 с.
6. Пригарина Н.И. Индийский стил и ее место в таджикско-персидской литературы / Н.И.Пригарина. -М., 1991. - 212 с.
7. Саъдиев Садрӣ. Адабиёти тоҷик дар асри ХУП / Садрӣ Саъдиев. - Душанбе: Дониш, 985. - 284 с.
8. Соиб ва сабки ҳиндӣ дар густураи таҳқиқоти адабӣ. Бо кӯшиш ва эҳтимоми Муҳаммад Расули Дарёгашт.- Техрон,1371. - 456с.
9. Соиби Табрeзӣ. Куллиёт. Бо муқаддима ва шарҳи ҳоли шоир аз Муҳаммад Аббосӣ. -Техрон: Исфанд,137.- 1834 с.
10. Соиб. Мунтахабот / Соиби Табрeзӣ. - Душане: Ирфон, 1980. - 703 с.
11. Ёрунова М. Маънигарой дар ғазалиёти Соиби Табрeзӣ / М.Ёрунова // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Баҳши илмҳои филологӣ, 2021,№6. - С.146-152.
12. Ёрунова М. Килки гавҳарбор / М.Ёрунова. - Хучанд: Андеша,2012.- 110 с.
13. Ҳотамӣ, Аҳмад. Пажӯҳише дар сабки ҳиндӣ ва давраи бозгашти адабӣ / Аҳмад Ҳотамӣ -Техрон,1342.- 234 с.
14. Шамисо,Сирус. Сабкшиносии шеър / Сирусӣ Шамисо. - Техрон, 1346.- 420 с.